

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Медетова Раушан Мамадияровна

*заведующий отделом Национального института педагогики воспитания,
доктор педагогических наук, старший научный сотрудник*

Курбанов Гани Абилович

*преподаватель Учебного центра военной подготовки Национального
университета Узбекистана, доцент, подполковник*

***Аннотация.** В данной статье сделан акцент на перевод идей национального воспитания в цифровой формат с опорой на подготовку преподавателей высших военных образовательных учреждений.*

***Ключевые слова:** воспитание, личность, преподаватель, образование, цифровизация, трансформация, высшее военное образовательное учреждение.*

В условиях стремительно развивающегося информационного общества трансформация идей национального воспитания в цифровой формат становится одной из ключевых задач современной системы образования. Интенсивное внедрение цифровых технологий в педагогическую деятельность предъявляет новые требования к профессиональной компетенции преподавателей, изменяет традиционные педагогические подходы и открывает широкие возможности для инноваций. Однако успешная интеграция цифровых технологий в образовательную среду невозможна без глубокого теоретического осмысления новых подходов и моделей их применения в профессиональной деятельности преподавателей. Несмотря на существующие исследования в области цифровизации образования, по-прежнему остаются недостаточно изученными многие вопросы, связанные с внедрением таких технологий, как искусственный интеллект, онлайн-платформы и автоматизированные инструменты управления воспитательным процессом. В частности, требуют дополнительного анализа механизмы адаптации преподавателей к новым инструментам, психологические и организационные барьеры, возникающие на пути интеграции цифровых технологий, а также эффективность различных моделей их внедрения в реальной образовательной практике.

Вот почему, на наш взгляд, важно провести теоретический анализ новых подходов и моделей внедрения цифровых технологий в педагогическую деятельность, выявить актуальные проблемы, а также определить перспективы дальнейшего развития цифровизации воспитательного процесса.

Для достижения поставленной выше цели нами определены следующие задачи: рассмотреть теоретические аспекты использования цифровых технологий в современной педагогической практике, выявить и описать новые подходы и модели интеграции технологий, включая применение искусственного интеллекта и онлайн-инструментов; проанализировать основные проблемы, с которыми сталкиваются образовательные учреждения при внедрении цифровых технологий; определить перспективы дальнейшего развития цифровизации и её влияние на образовательные стандарты и педагогическую практику. В этой связи нами выделены теоретические основы, модели и подходы, отражающие специфику и особенности интеграции современных цифровых технологий в профессиональную деятельность преподавателей, с акцентом на применение искусственного интеллекта, онлайн-сервисов и цифровых образовательных платформ, поскольку современное образование переживает период существенных изменений, связанных с интенсивной цифровизацией всех сфер жизни общества.

Использование цифровых инструментов стало необходимостью, определяемой условиями современного воспитательного процесса. Внедрение цифровых технологий затрагивает буквально каждую деталь педагогической деятельности. Теоретические основы цифровизации воспитания опираются на идею о том, что внедрение технологий должно приводить не только к упрощению задач преподавателя, но и к качественным изменениям в самом подходе к преподаванию. Цифровизация даёт преподавателю возможность не просто трансформировать учебный материал в цифровой формат, но и менять принципы взаимодействия со студентами, переходя от пассивного восприятия знаний к активному их усвоению и применению на практике.

Трансформация идей национального воспитания в цифровой формат при подготовке преподавателей высших военных образовательных учреждений включает в себя: интеграцию цифровых технологий в педагогическую деятельность, что способствует повышению качества образования и эффективности процесса обучения; использование искусственного интеллекта и онлайн инструментов для адаптации образовательных стандартов к современным технологическим возможностям: анализ проблем, с которыми сталкиваются преподаватели при внедрении цифровых решений, и перспективы их развития; развитие киберонтологического подхода, который способствует социализации современных студентов к цифровой среде, анализ влияния цифровой трансформации на воспитательные подходы и результаты, а также правовые основы использования информационных технологий. Эти педагогические аспекты подчеркивают важность цифровизации в

воспитательной системе и необходимость адаптации преподавателей к новым технологиям и методам обучения.

Одной из ключевых теоретических концепций, которые оправдывают необходимость использования цифровых технологий, является конструктивизм. Согласно этой педагогической теории, знания студентов не передаются в готовом виде от преподавателя, а формируются самими студентами через собственный опыт и активное взаимодействие с окружающим миром. Цифровые технологии здесь выступают инструментом, способным значительно усилить эффективность конструктивистского подхода. К примеру, виртуальные лаборатории, интерактивные образовательные платформы, онлайн-тренажёры позволяют студентам напрямую взаимодействовать с изучаемым материалом, проводить эксперименты и самим делать выводы, что формирует у студентов навык самостоятельного поиска и анализа информации, критическое мышление и умение решать реальные задачи.

Ещё одним важным направлением, которое эффективно реализуется через цифровые технологии, является персонализированное обучение. Если раньше преподавателю было крайне сложно учитывать индивидуальные особенности каждого студента, то сегодня с помощью современных инструментов, таких как искусственный интеллект, эта задача становится реальной. Например, цифровые платформы с функцией искусственного интеллекта могут в реальном времени проанализировать поведение студента, фиксировать его ошибки и успехи, автоматически подстраивая учебные задания под его текущий уровень, что делает обучение более эффективным, так как студент получает именно те задания, которые соответствуют его личным потребностям и возможностям, а преподаватель экономит время на диагностику и персонализацию заданий вручную.

Адаптивное обучение также становится доступнее благодаря цифровизации. Такие технологии позволяют образовательным системам автоматически корректировать содержание учебных материалов и уровень сложности заданий, учитывая прогресс каждого студента в режиме реального времени. В результате получается не просто индивидуализация, но и постоянная адаптация учебного процесса, позволяющая оптимально использовать возможности каждого студента. Подобные технологии особенно полезны в группах с разным уровнем подготовки студентов, где традиционные методы работы преподавателя зачастую оказываются малоэффективными.

Кроме того, цифровые технологии активно поддерживают проблемно ориентированный подход в воспитании, который ставит студентов в ситуацию

решения реальных или приближённых к реальным задач. С помощью цифровых инструментов преподаватели могут создавать интерактивные задания, основанные на реальных жизненных сценариях. Например, студенты могут проводить виртуальные исследования, работать над проектами, связанными с глобальными вызовами, при этом пользуясь современными цифровыми средствами. Такой подход значительно усиливает мотивацию студентов, поскольку делает учебно-воспитательный процесс осмысленным, значимым и непосредственно связанным с реальной жизнью.

Значит, теоретические подходы раскрывают потенциал цифрового формата обучения и воспитания студентов и объясняют их необходимость в современной педагогике. Однако для того, чтобы эти подходы эффективно воплотились в жизнь, важно рассмотреть конкретные модели и новые подходы к внедрению цифровых технологий в педагогическую деятельность. Именно оттого, насколько системно будут внедряться эти технологии, зависит их успешность и реальное влияние на качество учебно-воспитательного процесса.

На сегодняшний день существуют различные подходы и модели интеграции цифровых технологий в педагогическую деятельность, которые отличаются по методам, механизмам и сферам применения. Прежде всего стоит выделить интеграцию искусственного интеллекта в учебно-воспитательный процесс как одно из наиболее значимых направлений цифровизации. Если ранее использование искусственного интеллекта ограничивалось преимущественно проверкой тестов или выполнением базовых задач, то сегодня его возможности стали существенно шире. Современные системы с элементами искусственного интеллекта способны не только автоматически проверять задания и выставлять оценки, но и формировать индивидуализированные учебные траектории, давать персонализированную обратную связь, распознавать пробелы в знаниях студентов и предлагать соответствующие рекомендации. Например, применение платформ искусственного интеллекта позволяет преподавателям выявлять, какие темы даются студентам труднее всего, какие задания вызывают наибольшее затруднение и какие методы обучения наиболее эффективны для разных студентов. В итоге преподаватель получает возможность заранее скорректировать учебную программу, обеспечивая индивидуальный подход к каждому студенту.

Другим новым подходом является использование онлайн-инструментов и облачных сервисов, таких как Google Forms, Google Sheets и других аналогичных платформ. Эти инструменты позволяют преподавателям

автоматизировать множество рутинных процессов: от создания тестов и заданий до их проверки и анализа результатов. Онлайн-сервисы обеспечивают мгновенную обратную связь студентам и дают преподавателю возможность оперативно реагировать на результаты обучения. Например, используя Google Forms, преподаватель может создавать интерактивные тесты и опросы с автоматической проверкой и мгновенным показом результатов.

Ещё одной перспективной моделью является использование специализированных цифровых образовательных платформ, таких как Google Classroom и другие, которые объединяют множество функций в одном месте, позволяя организовывать образовательный процесс полностью онлайн или в смешанном формате. Преподаватели могут загружать учебные материалы, публиковать задания, отслеживать их выполнение и взаимодействовать со студентами в режиме реального времени, что создаёт целостную цифровую образовательную среду, которая поддерживает как индивидуальное, так и групповое обучение. Особенностью таких платформ является также их способность интегрироваться с другими инструментами и сервисами, такими как приложения для видеоконференций, онлайн-доски, виртуальные лаборатории. Благодаря этой интеграции преподаватели получают возможность значительно разнообразить формы работы на учебных занятиях, повышать вовлечённость и мотивацию студентов, а также поддерживать непрерывность образовательного процесса вне зависимости от формата обучения.

Несмотря на преимущества использования цифровых инструментов, процесс их интеграции в учебно-воспитательную деятельность имеет свои сложности: во-первых, процесс трансформации идей национального воспитания в цифровой формат происходит не так быстро, как хотелось бы; во-вторых, техническая инфраструктура недостаточно налажена (может выключиться свет и т.д.); в-третьих, психологическая подготовленность преподавателей к оперативным изменениям желает лучшего. Решение этих вопросов будет способствовать повышению уровня подготовки преподавателей высших военных образовательных учреждений к будущей профессиональной деятельности.

Литература

1. Смолин Д. В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций. – М.: ФИЗМАТЛИТ. – 208 с.
2. ЮНЕСКО. Искусственный интеллект в образовании: вызовы и возможности для устойчивого развития. – Париж: ЮНЕСКО, 2023;
3. Медетова Р.М. Развитие толерантности как базисная основа в повышении качества подготовки будущих учителей // Pedagogika. – Т., 2023. – В. 37-41.